

RELAÇÃO DO HOME OFFICE E SINTOMAS OSTEOMUSCULARES EM DOCENTES DO ENSINO SUPERIOR

Deixe um comentário / Artigos Científicos de Fisioterapia, Edição 110/Mai22 - Volume 26 / Por By Fisio&terapia

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.6582477

Ana Leticia Alves Mineiro¹

Matheus Rodrigues Santos¹

Francisco Valmor Macedo Cunha²

¹Acadêmico (a) de Fisioterapia do Centro Universitário UNINOVAFAPI.

²Docente do curso de Fisioterapia do Centro Universitário UNINOVAFAPI e da Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFDPAr).

RESUMO

O home office tem crescido cada vez mais ao redor do mundo inteiro, relacionado a este fato, temos o aumento do surgimento de sintoma osteomusculares ligados ao trabalho, devido à má postura, ambiente inadequado, muitas horas em exposição as telas, e sem pausas para alongamentos ou trocas posturais. O objetivo deste estudo é investigar a relação do home office com os sintomas osteomusculares em docentes do Ensino Superior. Trata-se de uma revisão de literatura sistemática qualitativa, tendo como etapa primaria a identificação de artigos, que em seguida foram selecionados pelo título e resumo, e por fim, avaliados por completo, tendo como critério de inclusão artigos publicados no período entre 2020 a 2022, com pelo menos duas palavras-chave relacionadas, e cujo o título e resumo estivessem alinhados com a proposta do trabalho. Os critérios de exclusão foram aplicados em artigos que não apresentavam relação com o tema da revisão, publicados fora do período relatado anteriormente, e que não possuíssem pelo menos duas palavras-chave referentes ao tema. Os estudos analisados encontraram altas taxas de queixas osteomusculares com índices que chegaram aos 100% do público estudado, mostrando assim, uma grande prevalência desse tipo de enfermidade. Os sintomas mais comuns apresentados por pessoas ligadas ao home office são dores nas costas, no pescoço, nos ombros e nas mãos. A ergonomia é fundamental para prevenir lesões e garantir boas condições de trabalho

ao profissional, e tem como objetivo adaptar o ambiente de trabalho visando o conforto do trabalhador, é uma ferramenta indispensável para a redução do número de doenças relacionadas ao trabalho, como os distúrbios osteomusculares.

Palavras-Chave: “sintomas osteomusculares”, “dor musculoesquelética”, “teletrabalho”, “ergonomia”, “saúde do trabalhador” e “COVID-19”.

ABSTRACT

The home office has grown more and more around the world, related to this fact, we have an increase in the appearance of musculoskeletal symptoms related to work, due to poor posture, inadequate environment, many hours of screen exposure, and without breaks to stretching or postural changes. The aim of this study is to investigate the relationship between home office and musculoskeletal symptoms in higher education teachers. This is a qualitative systematic literature review, having as a primary step the identification of articles, which were then selected by title and abstract, and finally, evaluated in full, having as inclusion criteria articles published in the period between 2020 and 2020. 2022, with at least two related keywords, and whose title and abstract were in line with the proposal of the work. Exclusion criteria were applied to articles that were not related to the topic of the review, published outside the previously reported period, and that did not have at least two keywords referring to the topic. The analyzed studies found high rates of musculoskeletal complaints with rates that reached 100% of the public studied, thus showing a high prevalence of this type of disease. The most common symptoms presented by people connected to the home office are back, neck, shoulder and hand pain. Ergonomics is essential to prevent injuries and ensure good working conditions for professionals, and aims to adapt the work environment aiming at worker comfort, it is an indispensable tool for reducing the number of work-related diseases, such as musculoskeletal disorders.

Keywords: “musculoskeletal symptoms”, “musculoskeletal pain”, “telework”, “ergonomics”, “worker health” and “COVID-19”.

1- INTRODUÇÃO

Em dezembro de 2019, a China foi surpreendida com uma misteriosa forma de pneumonia até então desconhecida pela medicina, não demorou muito para o mundo inteiro entrar em estado de alerta, algo inesperado aconteceu, uma pandemia desenfreada fazia vítimas ao redor do mundo dia após dia, não existia medicamento capaz de curar, procedimentos que fossem de fato eficazes para os sintomas respiratórios, clínicos e até mesmo neurológicos (CRODA e GARCIA, 2020).

A batalha contra a COVID-19 se iniciava, era preciso dedicação total dos pesquisadores e profissionais de saúde em busca de respostas sobre como se dava a transmissão do vírus, como ele agia no organismo humano, qual indivíduo era mais suscetível a ter uma infecção de forma grave, e claro, a tão sonhada vacina, literalmente como andar no escuro. O mundo parou, dando espaço

para o isolamento social, uso de máscaras e álcool em gel, foram quase 2 anos até conseguirmos retomar ao chamado “novo normal”, durante todo esse tempo novos estudos foram surgindo, algumas vacinas foram aprovadas em menos de 12 meses, um feito nunca visto antes (MACHADO, 2021).

Durante todo esse tempo, a sociedade precisou adaptar-se-à nova realidade, foi então que o home office e as aulas online suprimiram a existente necessidade de dar continuidade ao ensino, um grande desafio para mestres e alunos, muitas horas expostos a telas, exigindo uma metodologia diferente do convencional, o que sobrecarregou completamente o corpo e a mente, as longas horas do dia na mesma posição trouxeram diversos sintomas osteomusculares, entre outros problemas (SANTOS et al, 2021).

Uma ferramenta importante para prevenir distúrbios osteomusculares no ambiente de trabalho é a ergonomia, que tem o objetivo de adaptar o ambiente de trabalho visando o conforto do trabalhador, evitar e prevenir o surgimento de lesões relacionadas ao trabalho. Dessa forma, é uma ferramenta muito importante para a redução do número de doenças relacionadas ao trabalho, como os distúrbios osteomusculares (Hoe, Víctor Cw et al, 2018).

Os sintomas osteomusculares podem ser causadores de grande impacto na qualidade de vida e do bem-estar das pessoas, interferindo na qualidade do sono e na disposição biopsicossocial, sendo uma das principais causas de incapacidade no mundo (Babatunde, Opeyemi O et al).Tendo em vista esse fato, o objetivo desse estudo é investigar a relação do home office com esses sintomas e quais deles foram mais prevalentes em docentes do Ensino Superior através de uma revisão de literatura.

2. METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão de literatura que visa investigar a relação do home office e sintomas osteomusculares em docentes do ensino superior, afim de conseguir entender melhor a função que a ergonomia exerce sobre as atividades laborais, preservando a saúde e o bem-estar do colaborador, o prevenindo contra lesões, e outros problemas de saúde, executada entre abril e maio de 2022, tendo como etapa primária a identificação de artigos que fossem relevantes e que, de fato trouxessem evidências da relação entre home office e sintomas osteomusculares, especificamente do ano de 2020 a 2022.

Os artigos tinham como obrigatoriedade estarem alinhados com os critérios de inclusão, foram usadas as bases de dados on-line como: PubMed e SciELO, tendo como palavras-chave utilizadas nas buscas “sintomas osteomusculares”, “dor musculoesquelética”, “teletrabalho”, “ergonomia”, “saúde do trabalhador” e “COVID-19”, escritas em inglês e português. Após identificados, os estudos foram lidos pelo título e resumo, e posteriormente, estudados com atenção e cautela, definindo assim quais seriam escolhidos.

Definiram-se como critérios de inclusão: artigos publicados no período entre 2020 a 2022, com pelo menos duas palavras-chave relacionadas, e cujo o título e resumo estivessem alinhados com a proposta do trabalho. Os critérios de exclusão foram aplicados em artigos que não apresentavam relação com o tema da revisão, publicados fora do período relatado anteriormente, e que não possuísem pelo menos duas palavras-chave referentes ao tema.

Os artigos identificados e elegidos estão relacionados na tabela abaixo, descrevendo nome do autor, ano de publicação, tipo de estudo, amostra, método de avaliação e resultados obtidos.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

AUTOR/ANO	TIPO DE ESTUDO	AMOSTRA	MÉTODOS DE AVALIAÇÃO	RESULTADOS
Guimarães, Bruno et al. (2022);	Estudo com abordagem analítica, exploratória e quantitativa.	A amostra foi composta por 140 docentes do Instituto Federal Catarinense.	Por meio de um questionário elaborado a partir de uma revisão de literatura, que foi testado e revisado antes de chegar na sua versão final. Que por sua vez, foi aplicado através da plataforma Google Forms contendo perguntas sociodemográficas, sobre as tarefas, os ambientes de teletrabalho e os sintomas osteomusculares referentes ao período das atividades de ensino remotas	Os principais resultados encontrados foram: aumento de sobrecarga (estresse), inadequação de monitor e trabalho inadequação de prevalência de 94,7% e mais acidentes foram: pes (72,1%), co (65,7%) e c direito (47
García-Salirrosas, EE e	Estudo de corte transversal.	A amostra é composta por 110 docentes universitários.	A avaliação foi realizada de forma digital, através da	Os resultados mostram a prevalência

<p>Sánchez-Poma , RA (2020);</p>			<p>utilização do Questionário Nórdico de Kuorinka. Onde foi coletada informações quanto à prevalência de sintomas osteomusculares dos últimos 12 meses.</p>	<p>distúrbios osteomusculares segmentares (n = 110) da pesquisa encontraram a maior frequência de sintomas na coluna do pescoço 67,27% (n=6), no ombro 38,18% (n=49), no punho/cotovelo/a mão 19,09% (n=</p>
<p>Lee, Stefany et al. (2020)</p>	<p>Ensaio clínico controlado randomizado.</p>	<p>A amostra foi composta por 64 trabalhadores com idade entre 18 e 60 anos que trabalhavam pelo menos 20 horas semanais no escritório. Os participantes foram divididos aleatoriamente em grupo controle e grupo experimental.</p>	<p>Avaliou-se os efeitos da intervenção através de uma escala numérica, sendo 0 a menor e 10 a maior possível. Também foi aplicado o Questionário Nórdico Musculoesquelético para indicar as partes do corpo e classificar na escala de dor cada parte. Esse questionário foi aplicado nos intervalos de 12, 24 e 36 semanas.</p>	<p>Diferença significativa entre os grupos foi encontrada na intensidade da dor no pescoço, no punho/mão e no ombro com menor intensidade na intervenção. Também foi encontrada redução na intensidade da dor na região lombar e no cotovelo.</p>
<p>Black, Nancy L. e</p>		<p>A amostra foi composta por 16 pessoas que</p>	<p>A avaliação foi feita através de um</p>	<p>Dezesseis questionários</p>

<p>St-Onge, Samuelle. (2022);</p>		<p>foram convidadas através de um email enviado aos seus empregadores que repassaram aos seus funcionários.</p>	<p>questionário eletrônico que coletou informações sobre posturas durante a jornada de trabalho e solicitava fotos evidenciando pelo menos duas posturas, nos planos frontal e sagital dos postos de trabalho.</p>	<p>recebidos responder fornecera diferenças trabalho e escritório variaram. sentiram c produtivc afetada, n das vezes positivam notaram a intensidad fadiga, particular olhos, pescoço/c região lon ombros.</p>
<p>Gerding, Thomas et ai. (2021);</p>		<p>A amostra foi composta por professores,funcionários e administração empregados pela Universidade de Cincinnati. O número de participantes foi de 843 indivíduos.</p>	<p>Uma pesquisa foi enviada por email, questionando os participantes sobre alguns aspectos, como: informações sociodemográficas, tipo de dispositivo de computador, tipo de cadeira, tipo de dispositivo de entrada e tipo de superfície de trabalho utilizada.</p>	<p>Mais de 40 participar relataram moderad laptops fo amplame utilizados maioria us monitor d (55%) de t entrevista disso, mer das condi assento fc relatadas apoios de ajustáveis</p>
<p>Argus, Martin e</p>		<p>A amostra do estudo foi composta por 161</p>	<p>O estudo foi realizado em</p>	<p>Não encoi diferenças</p>

<p>Pääsuke, Mati. (2021);</p>		<p>trabalhadores de escritório, com idades entre 20 e 59 anos, com média de 13 anos de experiência.</p>	<p>questionário online. Foram utilizados o Questionário de Atividade Física Baecke, o Questionário NORDIC e questões sobre o ambiente de trabalho. Os participantes foram solicitados a descrever a situação atual e retrospectivamente a situação de 3 meses antes.</p>	<p>significativa prevalência ou entre o médio de corpo que MSP antes o bloqueio bloqueio, uma redução significativa (0,001) na relação esporte e aumento ($p < 0,001$) na relação trabalho. Um significativo classificação conforto trabalho (na classificação ergonomia de trabalho 0,001) foi observado durante o</p>
<p>Shahwan, Batooletal. (2022).</p>	<p>Estudo observacional transversal.</p>	<p>Um total de 231 funcionários universitários foram recrutados por meio de uma técnica de amostragem aleatória estratificada.</p>	<p>Por meio de observação direta, as estações de trabalho de computador foram avaliadas usando a Lista de Verificação de Avaliação de Estação de Trabalho Ergonômica de Computadores da Administração de Segurança e Saúde Ocupacional</p>	<p>Várias deficiências ergonômicas nas estações de trabalho de computador foram identificadas na área de trabalho do teclado e de entrada de dados. Os déficits mais documentados foram a proporção significativa de funcionários com vários sintomas</p>

			(OSHA). Além disso, os participantes relataram EM e sintomas visuais durante a última semana e 12 meses por meio do preenchimento de questionários.	nos últimos As partes mais afetadas são os ombros, região lombar e o pescoço, o sintoma mais prevalente são os ombros cansados
--	--	--	---	---

Fonte: Autoria própria (2022). Legenda: GE- Grupo experimental; MSP- Dor musculoesquelética; AF- Atividade física; EM- Musculoesquelético.

Os artigos estudados abordam todos os temas que este trabalho se propôs a trabalhar e apresenta, entre eles, resultados semelhantes e complementares em sua maioria. Estes artigos abrangem a prevalência de sintomas osteomusculares e as partes do corpo mais afetadas, aspectos ergonômicos, como fatores de risco, ajustes e intervenção.

Desta forma, os estudos analisados encontraram altas taxas de queixas osteomusculares com índices que chegaram aos 100% do público estudado. Nesta amostra, as áreas do corpo que apresentaram maior prevalência de queixas foram as regiões da coluna lombar, pescoço, ombro e mãos, respectivamente (GARCÍA-SALIRROSAS e SÁNCHEZ-POMA, 2020).

Mostrando-se assim uma tendência que se repete em outro estudo que apresentou uma predominância nas queixas de sintomas osteomusculares nas partes do corpo destacadas anteriormente. Este estudo também apresentou uma alta prevalência de dor com uma taxa de 94,7% de participantes queixosos (GUIMARÃES et al, 2022).

Quando se trata de regiões que apresentam duplicidade como, ombros, mãos/punho e tornozelo, há uma prevalência maior de desordens musculoesqueléticas do lado direito. Visto que a proporção de pessoas destros é consideravelmente maior que pessoas canhotas, pode haver uma indicação de desenvolvimento de lesões do lado dominante (GARCÍA-SALIRROSAS e SÁNCHEZ-POMA, 2020).

Um estudo realizado na Estônia, não apresentou números tão significativos, quanto à prevalência geral e em regiões específicas, de dor musculoesquelética antes e depois do lockdown. Contudo, faz-se uma ressalva quanto ao curto intervalo comparativo de pouco mais de dois meses. Este estudo ainda destaca o aumento de 25,47% no uso de laptops para trabalho durante o lockdown (ARGUS e PÄÄSUKE, 2021).

Outro artigo corrobora essa informação, pois nele observa-se uma predominância no uso de laptop sendo destacado como opção de quase 70% “sempre”, há uma divisão no uso das cadeiras com uma taxa de quase 50% em uma opção mais ergonômica “sempre” ou “frequentemente”, entretanto, opções menos adequadas também apresentaram taxas parecidas. Podemos destacar também nesse estudo a alta prevalência da má postura e aumento do desconforto de moderado a grave no home office. (GERDING et al, 2021)

Os resultados quanto aos riscos ergonômicos indicam que os principais fatores de risco para o desenvolvimento de sintomas osteomusculares relacionados ao home Office pode-se destacar a sobrecarga mental, mobília inadequada ergonomicamente. Podendo também destacar a permanência em uma mesma postura durante uma longa jornada de trabalho (GUIMARÃES et al, 2022).

Estudos mostram que pode haver resultados positivos para tratar ou prevenir o desenvolvimento de doenças osteomusculares, através do ajuste ergonômico do ambiente de trabalho, seja esse em home office ou escritório profissional, associado à intervenção por exercícios e ajustes direcionados aos sintomas osteomusculares. Entretanto, os melhores resultados foram encontrados à curto prazo, tendendo a diminuir sua efetividade com um programa prolongado, devido a alguns fatores que precisam ser ajustados (LEE et al, 2020).

4. CONCLUSÃO

Os sintomas osteomusculares são causadores de grandes impactos na qualidade de vida e do bem-estar de indivíduos, interferindo na qualidade do sono e na disposição psicossocial, sendo uma das principais causas de incapacidade no mundo. Os sintomas mais comuns apresentados por pessoas ligadas ao home office são dores nas costas, no pescoço e nas mãos.

A ergonomia é fundamental para prevenir lesões e garantir boas condições de trabalho ao profissional, e tem como objetivo adaptar o ambiente de trabalho visando o conforto do trabalhador, é uma ferramenta indispensável para a redução do número de doenças relacionadas ao trabalho, como os distúrbios osteomusculares.

REFERÊNCIAS

Radulović, Azra Huršidić et al. “Work from home and musculoskeletal pain in telecommunications workers during COVID-19 pandemic: a pilot study.” *Arhiv za higijenu rada i toksikologiju* vol. 72,3 232-239. Sep. 2021.

Šagát, Peter et ai. “Impacto da quarentena COVID-19 na intensidade da dor lombar, prevalência e fatores de risco associados entre cidadãos adultos residentes em Riad (Arábia Saudita): um estudo transversal.” *Revista Internacional de Pesquisa Ambiental e Saúde Pública* vol. 17,19 7302. Outubro de 2020.

Rodríguez-Nogueira, Ó. et al. "Dor musculoesquelética e teletrabalho em tempos de COVID-19: análise do impacto sobre os trabalhadores em duas universidades espanholas". *Revista Internacional de Pesquisa Ambiental e Saúde Pública* vol. 18,1 31. Dezembro de 2020,

Babatunde, O. O et al. "Opções de tratamento eficazes para dor musculoesquelética na atenção primária: uma visão sistemática das evidências atuais." *PloS um* vol. 12,6 e0178621. 22 de junho de 2017. Disponível em: doi:10.1371/journal.pone.0178621. Acesso em: 24 de maio. 2022.

Hoe, V. C. et al. "Ergonomic interventions for preventing work-related musculoskeletal disorders of the upper limb and neck among office workers." *The Cochrane database of systematic reviews* vol. 10,10 CD008570. 23 Oct. 2018, Disponível em: doi:10.1002/14651858.CD008570.pub3. Acesso em: 24 de maio. 2022.

de Macêdo, T. A. M. et al. "Ergonomia e teletrabalho: uma revisão sistemática". *Trabalho (Leitura, Mass.)* vol. 66,4 (2020): 777-788. Disponível em: doi:10.3233/WOR-203224. Acesso em 24 de maio. 2022.

Hawker, G. A. "A avaliação da dor musculoesquelética". *Reumatologia clínica e experimental* vol. 35 Supl 107,5 (2017): 8-12. Setembro de 2017.

Croda, J. H. R. e Garcia, L. P. Resposta imediata da Vigilância em Saúde à epidemia da COVID-19. *Epidemiologia e Serviços de Saúde* [online]. 2020, v. 29, n. 1 [Acessado 24 Maio 2022] , e2020002. Disponível em: <<https://doi.org/10.5123/S1679-49742020000100021>>. Epub 23 Mar 2020. ISSN 2237-9622. <https://doi.org/10.5123/S1679-49742020000100021>.

Guimarães, B. et al. Pandemia de COVID-19 e as atividades de ensino remotas: riscos ergonômicos e sintomas musculoesqueléticos dos docentes do Instituto Federal Catarinense. *Fisioterapia e Pesquisa* [online]. 2022, v. 29, n. 1 [Acessado 20 Maio 2022] , pp. 96-102. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/1809-2950/21020229012022PT> <https://doi.org/10.1590/1809-2950/21020229012022EN>>. Epub 28 Abr 2022. ISSN 2316-9117. <https://doi.org/10.1590/1809-2950/21020229012022PT>

GARCÍA-SALIRROSAS, EE; SÁNCHEZ-POMA, RA. **PREVALÊNCIA DE DISTÚRBIOS MUSCULOESQUELÉTICOS EM PROFESSORES UNIVERSITÁRIOS QUE REALIZAM TELETRABALHO EM TEMPOS DE COVID-19.** *SciELOPreprints*, 2020. DOI: 10.1590/SciELOPreprints.1014. Disponível em: <https://preprints.scielo.org/index.php/scielo/preprint/view/1014>. Acesso em: 24 de maio. 2022..

LEE, S. et. al, Efeito de uma intervenção ergonômica envolvendo ajustes da estação de trabalho na dor musculoesquelética em trabalhadores de escritório – um ensaio clínico controlado randomizado, *Industrial Health*, 2021, Volume 59, Issue 2, Páginas 78-85, Lançado em J-STAGE 24 de março de 2021, Publicação online antecipada 28 de novembro de 2020, Online ISSN 1880-

8026 , Print ISSN 0019-8366 ,. Disponível em: <https://doi.org/10.2486/indhealth.2020-0188>. Acesso em:24 de maio. 2022.

Black, N. L. e St-Onge, S. 'Medindo as condições pandêmicas de trabalho em casa para determinar a relevância das recomendações ergonômicas'. Trabalho, vol.7, nº.2, pág. 299-308, Fevereiro de 2022.

Gerding, T. et al. 'Uma avaliação de questões ergonômicas nos escritórios domésticos de funcionários universitários enviados para casa devido à pandemia de COVID-19'.Trabalho, vol. 68, nº.4, pág. 981-992, Abril de 2021.

Argus, Martin e Pääsuke, Mati. 'Efeitos do bloqueio do COVID-19 na dor musculoesquelética, atividade física e ambiente de trabalho em trabalhadores de escritório estonianos em transição para trabalhar em casa'. Trabalho, vol. 69, nº. 3, pág. 741-749, Julho de 2021.

Shahwan, B. et al. "Evaluation of computer workstations ergonomics and its relationship with reported musculoskeletal and visual symptoms among university employees in Jordan." International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, vol. 35, no. 2, 2022, pp. 141-156. Setembro de 2021.

[← Post anterior](#)

Deixe um comentário

Conectado como Dr. Oston Mendes. Sair? Campos obrigatórios são marcados com *

Digite aqui...

[Publicar comentário »](#)

